

International Association
For Statistical Education

<http://iase-web.org/>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para América Latina

ISSN: 2244 – 8179

<http://www.ucv.ve/hipotesis>

Contenido

[Grupo de trabajo Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria \(DEPC\) de la SEIEM](#)

[Seminario de Investigación del Área de Estadística](#)

[Curso: Enseñanza de la Estadística con Proyectos](#)

[Research on Reasoning with Data and Statistical Thinking: International Perspectives](#)

[V Jornadas Argentinas de Educación Estadística - III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística](#)

[Educação Estatística do Brasil](#)

[Tesis doctorales en Educación Estadística](#)

[Actividades en línea](#)

[Statistics Education Research Journal \(SERJ\)](#)

[Artículos Educación Estadística](#)

[Afilación a RELIEE](#)

[Afilación a IASE](#)

[Agenda de actividades](#)

EDITORIAL

Parece que iniciamos una nueva etapa. La disponibilidad de la Inteligencia Artificial (IA) a sectores más amplios de la población podría generar cambios en la sociedad y en la educación. Apenas se están dando ciertos pasos y, por ejemplo, universidades comienzan a discutir sobre la prohibición o no de uso en el aula. Algunos ministerios de educación han publicado guías para los maestros y profesores y editores de revistas se preguntan si la pueden considerar a *ChatGPT* un coautor. Es probable que pronto hablemos de la influenciada de la IA en la Educación Estadística.

Mientras llega el momento de hablar de la IA y la Educación Estadística, en este número encontrará un reporte de Dra. Laura Muñiz Rodríguez sobre la reunión intermedia del grupo de trabajo Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Luego está la información sobre el Seminario de Investigación del Área de Estadística que se desarrolla en Venezuela bajo la coordinación del profesor Rafael Borges. Si bien el seminario es de Estadística, también es una oportunidad de discutir sobre el contenido, además que incluye temas de educación estadística.

El número lo completa un interesante curso que dicta en México el Dr. Jesús Pinto, a lo mejor si se lo solicitan se anima a dictarlo a nivel internacional. Así mismo reportamos la publicación del libro *Research on Reasoning with Data and Statistical Thinking: International Perspectives*, el cual contiene trabajos que pueden aportar mucho a la discusión en Educación Estadística. Luego se encuentra la información de dos eventos académicos: V Jornadas Argentinas de Educación Estadística y III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística. Todos están cordialmente invitados.

La sección *Educação Estatística do Brasil*, a cargo del Dr. Cassio Cristiano Giordano, contempla algunas de la variada gama de actividades que alrededor de la Educación Estadística se desarrollan en ese país. En *Tesis Doctorales* está el resumen del trabajo del ahora doctor Diêgo Bezerra de Melo Maciel, quien bajo la dirección de la Dra. Gilda Guimarães, culminó el trabajo "Tipologia das condições de letramento estatístico dos estudantes brasileiros de economia: o que revela o enade?"

Además, también encontrarán las secciones sobre el *Statistics Education Research Journal* y los Artículos de Educación Estadística, así como la información para la afiliación en RELIEE e IASE.

Como siempre, los invitamos a leer y difundir este boletín entre sus contactos, así como hacernos llegar las informaciones que consideren pertinentes de difundir a la comunidad interesada en la Educación Estadística.

GRUPO DE TRABAJO DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y COMBINATORIA (DEPC) DE LA SEIEM

Los días 11 y 12 de mayo de 2023 se celebró en formato virtual la reunión intermedia del grupo de trabajo Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria (DEPC) de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM), con un total de 42 participantes de distintos países y universidades. El principal objetivo de esta reunión era facilitar un espacio de encuentro para, por un lado, debatir temas de interés en el ámbito de la didáctica de la estadística, probabilidad y combinatoria, y, por otro lado, presentar resultados de investigación inéditos por parte de los asistentes que encajasen en el ámbito del grupo. Así, la reunión se organizó en torno a cuatro mesas redondas y dos espacios de comunicaciones.

Cada mesa redonda fue moderada por un miembro del *Mathematics Education Research Group* (MERG) de la Universidad de Oviedo y coordinada por dos expertos en el ámbito. Se organizaron en torno a cuatro temas de debate, cuyas conclusiones se resumen a continuación:

- I. **El sentido estocástico: la visión del grupo DEPC**, a cargo de Itziar García Honrado (moderadora), María Magdalena Gea Serrano y Manuel Pedro Huerta Palau (coordinadores). La diversidad de términos en torno al sentido estocástico (alfabetización estadística, razonamiento estadístico, pensamiento estadístico, entre otros) hace necesario un posicionamiento, al menos a nivel de grupo, que permita consolidar una visión conjunta de este concepto, integrando los marcos de referencia desarrollados hasta el momento y fomentando el vínculo entre la probabilidad y la estadística. Esta diversidad conceptual se refleja también en las normativas curriculares de los distintos países, planteando también la necesidad de realizar un análisis comparativo que permita producir una concepción integradora de lo que representa el sentido estocástico. También se detecta un distanciamiento notable entre la investigación y la práctica educativa en lo que a la enseñanza de la estocástica se refiere, pareciendo oportuno analizar dichas discrepancias que deriven en acciones que acerquen ambos ámbitos.
- II. **Planteamientos sobre el sentido estocástico en la formación inicial del profesorado**, a cargo de Marién Alonso Castaño (moderadora), Ainhoa Berciano Alcaraz y Claudia Vázquez Ortiz (coordinadoras). A consecuencia del debate fomentado en esta segunda mesa de trabajo, se concluye la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de las tareas formativas sobre sentido estocástico que se están llevando a cabo en la formación inicial tanto de maestros en Educación Infantil y Primaria como de docentes de Secundaria. La mayoría de los miembros del grupo DEPC de la SEIEM participan en la formación inicial del futuro profesorado mediante el desarrollo de prácticas relacionadas con el desarrollo del sentido estocástico. Compartir, analizar y transferir estas prácticas se presenta como una oportunidad idílica para la mejora de la formación inicial docente en el ámbito que nos ocupa. En este sentido, la experiencia del grupo pone de relieve las actuales diferencias que existen entre la formación recibida en función de la institución o región en la que se desarrolle. En consecuencia, parece oportuno definir unos estándares para la formación inicial docente sobre sentido estocástico, tomando como referencia marcos ya existentes en otros países (como, por ejemplo, Chile).
- III. **Planteamientos sobre el sentido estocástico en la formación continua del profesorado**, a cargo de Luis J. Rodríguez Muñiz (moderador), Ángel Alsina Pastells y Ernesto Alonso Sánchez Sánchez (coordinadores). En el caso de la formación continua, es evidente la existencia de limitaciones que impiden una enseñanza de la estocástica en Infantil, Primaria y Secundaria de calidad, debido a diversos factores como el hecho de que la estadística y la probabilidad estén relegadas a las últimas posiciones de las programaciones didácticas, a una aparente facilidad en su concepción, a su visión como método salvífico, entre otros. Como consecuencia se hace necesaria la promoción de tareas que permitan tanto desarrollar como evaluar una enseñanza efectiva del sentido estocástico en todos los niveles educativos, que integren enfoques metodológicos funcionales y permitan construir modelos de aprendizaje. A este respecto, parece oportuno la promoción por parte de los miembros del grupo DEPC de la SEIEM a través de las distintas sociedades científicas de actividades de formación continua sobre el sentido estocástico. En el seno de esta tercera mesa, también salió a debate la importancia de la formación informal, así como la necesidad de formar a los formadores.

IV. **Situaciones de aprendizaje para la enseñanza de la estadística, la probabilidad y la combinatoria**, a cargo de María Esther Lorenzo Fernández (moderadora), Nuria Begué e Israel García Alonso (coordinadores). Al igual que en la primera mesa, el debate giró en torno a la ausencia de una concepción consensuada sobre qué es una situación de aprendizaje y, en particular, una situación de aprendizaje sobre sentido estocástico. De nuevo, las distintas normativas curriculares presentan similitudes y diferencias en torno a este concepto, siendo necesaria una revisión documental que plantee una visión integradora. Acompañando al enfoque teórico anterior, parece ineludible realizar una selección, clasificación y posterior difusión de situaciones de aprendizaje para la enseñanza de la estadística, la probabilidad y la combinatoria a todos los niveles educativos.

Entre los dos espacios de comunicaciones, moderados también por un miembro del MERG, se presentaron un total de seis trabajos. Durante la primera sesión:

- Martí Casals Toquero y Pepus Daunis-i-Estadella presentaron la comunicación titulada *Manifiesto a favor de la alfabetización estadística*, mediante la cual expusieron los principales inconvenientes de la falta de alfabetización estadística y presentaron un decálogo para fomentar la alfabetización estadística de la sociedad. Los autores pretenden compartirlo con todas aquellas sociedades, entidades, colectivos y personas que muestren interés en él, con el objetivo de promover una sociedad más informada y consciente de la importancia de la alfabetización estadística en la toma de decisiones.
- Juan José Santa Engracia, Luis J. Rodríguez-Muñoz, y Belén Palop presentaron la comunicación titulada *Uso de las rutinas de pensamiento para el desarrollo del sentido estocástico en Educación Primaria*, como medio para planificar y estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (y más concretamente del sentido estocástico) a través del pensamiento visible. La idea propuesta se basa en establecer vínculos entre las diferentes competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos, identificando rutinas de pensamiento que permitan concretar esas relaciones y que estén dirigidas al trabajo curricular.
- María Manuel Nascimento, J. Alexandre Martins, y Assumpta Estrada presentaron la comunicación titulada *Idoneidad didáctica de un proyecto de vídeo en análisis de datos*, llevado a cabo con futuros profesores, considerando las facetas epistémica, cognitiva y mediacional del enfoque ontosemiótico. Los resultados permitieron identificar desde grupos de futuros docentes que alcanzaron los objetivos planteados hasta grupos que no lo hicieron. Sin embargo, al tratarse de una primera experiencia, los autores explicaron que parte del fracaso de los futuros docentes se debió también a la inexperiencia del profesorado en proyectos relacionados con el empleo de vídeos educativos.

Durante la segunda sesión:

- Joan Franco y Ángel Alsina presentaron la comunicación titulada *Conocimiento especializado del profesorado de Educación Primaria para enseñar estadística y probabilidad*, basada en un análisis del conocimiento del profesorado en la enseñanza de la estadística y la probabilidad desde el modelo *Mathematical Teacher's Specialized Knowledge* (MTSK). A partir de una revisión sistemática de investigaciones sobre el conocimiento del profesorado de Educación Primaria para enseñar estadística y probabilidad entre 1997-2021, los autores relacionan los dominios, subdominios y/o facetas de conocimiento de los modelos *Mathematical Knowledge for Teaching* (MKT) y Conocimientos y Competencias Didáctico-Matemáticas (CCDM) con el MTSK. Además, proponen un conjunto de conocimientos especializados, en base a los dominios y subdominios del MTSK que el profesorado de Educación Primaria debería poner en juego para enseñar estadística y probabilidad.
- Rodrigo Gutiérrez-Martínez, Danilo Díaz-Levicoy, y Audy Salcedo presentaron la comunicación titulada *Dificultades en la construcción del box-plot por futuros profesores chilenos de Enseñanza Básica*. Haciendo uso de una metodología cualitativa y del diseño de estudio de casos múltiples y el método del análisis de contenido, los autores indican que los futuros profesores de Enseñanza Básica tienen dificultades en la construcción del gráfico al omitir elementos descriptivos y calcular de forma errónea los cuartiles.
- Jon Anasagasti, Ainhoa Berciano, y Ane Izagirre presentaron la comunicación titulada *Valor que concede el profesorado de matemáticas de Educación Secundaria a la probabilidad y su enseñanza*, según su sexo,

empleando la escala Actitudes hacia la Probabilidad y su Enseñanza (ASPT) y una metodología cuantitativa descriptiva. Los autores concluyen que, en general, el profesorado de Educación Secundaria valora positivamente la probabilidad y su enseñanza, siendo la percepción del profesorado masculino ligeramente mejor que la del femenino.

La reunión intermedia finalizó cumpliendo con los objetivos previstos y con el deseo y voluntad de todos los participantes por seguir trabajando en las líneas de investigación expuestas con anterioridad.

Laura Muñiz Rodríguez
Coordinadora del grupo de trabajo DEPC de la SEIEM
munizlaura@uniovi.es

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA

El pasado 1ro. de marzo comenzó el ciclo de Conferencias del Seminario de Investigación del Área de Estadística de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, correspondientes al año 2023, actividad que se lleva a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom los días miércoles, con algunos cambios de día por días no laborables en Venezuela, en la hora más conveniente para el conferencista.

El Seminario tiene como objetivo la difusión de resultados de investigaciones de colegas de la Universidad de Los Andes, y de otras Universidades o Centros de Investigación de la

región iberoamericana.

Este ciclo es el tercero: el primero de ellos se desarrolló de manera presencial entre los años 2017 y 2018 y se llevaron a cabo 7 conferencias a cargo de profesores y estudiantes de nuestros programas académicos, el segundo ciclo adquirió un carácter internacional, y se llevó a cabo de forma virtual a través de Google Meet entre los años 2020 y 2021, pero no se grabaron las sesiones, y en este tercer ciclo se decidió utilizar la plataforma Zoom y se comenzaron a grabar las sesiones, y hasta la fecha de esta nota (1ro. de junio de 2023), se han llevado a cabo 15 conferencias de ponentes de Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay, y se tienen programadas las actividades para el resto del año, excepto para el período de receso docente de nuestra Universidad. con conferencistas de estos países y de Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala y Perú, entre otros.

La información del Seminario está alojada en la página web: <https://eduaula.org/courses/seminario23/>, desde donde se pueden registrar para obtener actualizaciones, se puede acceder a las grabaciones de las conferencias realizadas este año, la cuales son subidas en la lista de reproducción: <https://www.youtube.com/watch?v=DKoe8LxD7xo&list=PLNKYJe4t1bDTRt6X6CNv4nm18iZ6ZkjAd>, y son compartidas en la lista de reproducción: https://www.youtube.com/watch?v=DKoe8LxD7xo&list=PLFW-wqnSBST_EyHWIOChhYXrMgHQeP0re, y pueden hacer sus donaciones para el proyecto del Seminario, y garantizar así su continuidad y calidad.

Rafael E. Borges
borgesr@ula.ve y borgesr@gmail.com
Jefe del Departamento de Estadística,
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

CURSO: ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA CON PROYECTOS

A quién va dirigido: Docentes de cualquier nivel educativo (desde primaria hasta universidad) que deseen implementar la estrategia de Estadística con proyectos (*EstPro*) en sus cursos, con base en las tendencias de la educación estadística.

Propósitos: Reflexionar en torno a la práctica docente de la enseñanza de la Estadística en la escuela e innovar su enseñanza a través de la incorporación de la *EstPro* en conexión con la alfabetización estadística, la formación ciudadana crítica y el desarrollo sostenible.

Principales contenidos:

1. La enseñanza de la Estadística en la escuela: avances, problemática y retos
2. Origen, significado y característica de la Estadística a través de proyectos
3. Tendencias en la enseñanza de la estadística:
 - a. Alfabetización estadística y formación ciudadana crítica
 - b. Conectando la educación estadística y el desarrollo sostenible
 - c. Estadística cívica
4. Tipos, características y formas de trabajar la Estadística a través de proyectos
5. Metodologías para trabajar proyectos en Estadística
6. La caja de herramientas para enseñar Estadística
7. Implementación, seguimientos y evaluación de los proyectos en Estadística

Competencia del taller: Diseñar una propuesta didáctica para desarrollar e implementar la estrategia de Estadística con proyectos (*EstPro*) en el aula, con base en su programa de curso, las características del contexto y los estudiantes, así como las últimas tendencias de la educación estadística.

Vinculación: El taller considera los elementos y características teóricas y metodológicas de *The International Statistics Literacy Project (ISLP)*, asociación que cada año lleva a cabo el Concurso Internacional de Carteles (de proyectos estadísticos) (*International Poster Competition*) en la que pueden participar estudiantes y docentes de todo el mundo a diseñar un cartel estadístico en alguna de las siguientes categorías: secundaria, bachillerato o educación superior. El cartel debe reflejar o ilustrar el análisis, uso, interpretación y comunicación de estadísticas a partir de un proyecto de investigación, llevado a cabo en equipos entre 2 a 5 estudiantes, dirigido por un docente; preferentemente en el marco de alguna asignatura o módulo en la que pongan en práctica sus competencias en estadística.

Breve descripción: Se busca que el docente defina y diseñe un plan de acción para incorporar la enseñanza de la Estadística con proyectos (*EstPro*) en la escuela. Se parte del origen, importancia, significado y tipos de proyectos en educación estadística, con base en los avances de la disciplina, la investigación y las aportaciones de la literatura (alfabetización estadística, formación ciudadana crítica y desarrollo sostenible en estadística). El taller será de carácter práctico, vivencial y centrado en la toma de decisiones, a través de la exploración de

ejemplos y pautas orientadoras que permita que cada docente experimente qué significa trabajar la estadística con proyectos en clases, así como generar la reflexión sobre su enseñanza. Los docentes compartirán con otros colegas, identificarán dificultades, retos y acciones para incorporar la *EstPro* con sus estudiantes. Desde el primer día, el profesorado trabajará sobre una propuesta didáctica para desarrollar e implementar la *EstPro* en sus clases.

Modalidad del curso: Presencial

Horas: 20 horas

Nombre del facilitador: Dr. Jesús Enrique Pinto Sosa

Periodo de académico: Del 19 al 23 de junio de 2023

Horario propuesto: 8:00 a 12:00 horas cada día

Jesús Enrique Pinto Sosa
psosa@correo.uady.mx

RESEARCH ON REASONING WITH DATA AND STATISTICAL THINKING: INTERNATIONAL PERSPECTIVES

Research on Reasoning with Data and Statistical Thinking: International Perspectives es el título del libro que recoge una parte de las ponencias presentadas en el grupo Teaching and Learning Statistics (12) del XIV International Congress on Mathematical Education. Incluye investigaciones sobre planes de estudios, pedagogía e iniciativas de divulgación de países como Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Tailandia y Turquía.

El libro fue coordinado por Gail F. Burrill, Leandro de Oliveria Souza y Enriqueta Reston. Su centro es el uso de datos en la enseñanza y el aprendizaje de la estadística en todos los niveles de enseñanza. Inicia con apartado *Statistics Education Across the World*, donde se brinda una visión general de la situación de la enseñanza de la estadística y el uso de datos de siete países diferentes de todos los continentes y la relación entre la investigación y la práctica en esos países. La segunda parte se titula *Data and Young Learners* que incluye tres trabajos que fijan su atención en el papel de los datos en la enseñanza de la estadística a los jóvenes estudiantes en los centros escolares de Estados Unidos, Alemania y Dinamarca.

La tercera parte se titula *Data and Simulation to Support Understanding* y allí presenta cuatro informes de investigación sobre el uso de datos para explorar y apoyar la comprensión de determinados conceptos estadísticos en diferentes niveles del sistema educativo. La cuarta y última parte se titula *Data and Society*, donde se destaca la relevancia social de la enseñanza y el aprendizaje de la estadística en todos los niveles educativos.

Introduction. Andee Rubin and Robert Gould

Part I Statistics Education Across the World

An International Look at the Status of Statistics Education. Gail Burrill

The Brazilian National Curricular Guidance and Statistics Education. Leandro de Oliveira Souza

Statistics and Probability Education in Germany. Susanne Podworny

New Zealand Statistics Curriculum. Maxine Pfannkuch and Pip Arnold

Statistics Education in the Philippines: Curricular Context and Challenges of Implementation. Enriqueta Reston

Statistics and Probability in the Curriculum in South Africa. Sarah Bansilal

Statistics in the School Level in Turkey. Sibel Kazak

United States Statistics Curriculum. Christine Franklin

Part II Data and Young Learners

Elementary Students' Responses to Quantitative Data. Karoline Smucker and Azita Manouchehri

Reading and Interpreting Distributions of Numerical Data in Primary School. Daniel Frischemeier

Young Learners Experiencing the World Through Data Modelling. Stine Gerster Johansen

Part III Data and Simulation to Support Understanding

Investigating Mathematics Teacher Educators' Conceptions and Criteria for an Informal Line of Best Fit. Jale Günbak Hatil and Gülseren Karagöz Akar

Introducing Density Histograms to Grades 10 and 12 Students: Design and Tryout of an Intervention Inspired by Embodied Instrumentation. Lonneke Boels and Anna Shvarts

Margin of Error: Connecting Chance to Plausible. Gail Burrill

The Mystery of the Black Box: An Experience of Informal Inferential Reasoning. Soledad Estrella, Maritza Méndez-Reina, Rodrigo Salinas, and Tamara Rojas

Part IV Data and Society

Critical Citizenship in Statistics Teacher Education. Cindy Alejandra Martínez-Castro, Lucía Zapata-Cardona, and Gloria Lynn Jones

Toward Statistical Literacy to Critically Approach Big Data in Mathematics Education. Carlos Eduardo Ferreira Monteiro and Rafael Nicolau Carvalho

Interdisciplinary Data Workshops: Combining Statistical Consultancy Training with Practitioner Data Literacy. Danny Parsons, David Stern, Balázs Szendrői, and Elizabeth Dávid-Barrett

Part V Statistical Learning, Reasoning, and Attitudes

Distinctive Aspects of Reasoning in Statistics and Mathematics: Implications for Classroom Arguments. AnnaMarie Conner and Susan A. Peters

Sustainable Learning of Statistics. Hanan Innabi, Ference Marton, and Jonas Emanuelsson

How Students' Statistics Beliefs Influence Their Attitudes: A Quantitative and a Qualitative Approach. Florian Berens, Kelly Findley, and Sebastian Hobert

Algebraization Levels of Activities Linked to Statistical Tables in Spanish Secondary Textbooks. Jocelyn Pallauta, María Gea, Carmen Batanero, and Pedro Arteaga

El libro contiene ejemplos específicos de la investigación, por ejemplo, sobre las formas en que aprenden los niños, la elección e implementación de tareas, la inferencia informal, por ello puede un recurso interesante para para los interesados profesores e investigadores de la educación estadística.

V JORNADAS ARGENTINAS DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA - III JORNADAS LATINOAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

Comparto el anuncio de las V Jornadas Argentinas de Educación Estadística (JAEE) y III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística (JLIEE), organizadas entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (FHUC-UNL) y la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE).

En esta oportunidad y, gracias a la gran participación en las ediciones anteriores, hemos decidido realizar de forma separada las jornadas argentinas y las latinoamericanas, lo cual nos permitirá realizar intercambios de distinta índole.

Las V Jornadas Argentinas de Educación Estadística tienen el firme propósito de reunir a grupos de distintas Universidades Nacionales, de instituciones educativas de nivel superior no universitario, secundario y primario y, a algunos investigadores internacionales de gran renombre en el área, quienes desarrollan experiencias didáctico-pedagógicas e investigaciones. En JLIEE, se discute sobre distintas líneas de investigación en Educación Estadística, con presentación de ponencias de los integrantes de RELIEE y publicación de actas con ISBN.

Por ello, JAEE se realizará de manera presencial, del 9 al 11 de noviembre y JLIEE, de manera virtual, 24 y 25 de noviembre.

Para ampliar la información pueden ingresar al sitio de ambas jornadas:

<https://www.fhuc.unl.edu.ar/educacionestadistica/>

Para revisar fechas para la presentación de trabajos para JLIEE:

III JORNADAS LATINOAMERICANAS DE
**Investigación
en Educación
Estadística**

~

24 y 25 de noviembre de 2023

Modalidad virtual

+ info: www.fhuc.unl.edu.ar/educacionestadistica

FHUC UNL - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

<https://www.fhuc.unl.edu.ar/educacionestadistica/2023/05/18/trabajos-para-exposicion/>

Información sobre la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE)

Para quienes aún no se hayan unido a RELIEE y estén interesados en hacerlo, los invito a solicitar su membresía a través del formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevR8kPEOhifbDsGSS2V_nPmgApKEAs29RAU6I2Xat0viiueq/vie/wform

También pueden visitar nuestro grupo de Facebook, en el que compartimos toda la actualidad sobre investigación en Educación Estadística de Latinoamérica: <https://www.facebook.com/groups/reliee>

Liliana Tauber
estadisticamatematicafhuc@gmail.com

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA DO BRASIL

Conferencias

Educação Estatística e o Pensamento Crítico

Dra. Celi Lopes e Dr. Sidney Santos

https://www.youtube.com/watch?v=a6EvvJpQ8_8

PAPO RETO

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA E O PENSAMENTO CRÍTICO

DIA 09/03
QUINTA-FEIRA

Convidados:

CELI LOPES
PUC Campinas

SIDNEY SANTOS
Secretaria Municipal de Educação de Praia Grande

YouTube Transmissão no Canal Pesquisa de Ponta UFJF **19h30**

Debatedores:

MARCO KISTEMANN
UFJF

CAMILA BASSETTO
UNESP

CÁSSIO GIORDANO
FURG

Realização:

Sentido Estocástico

Dra. Carmen Batanero

<https://www.youtube.com/watch?v=A2gXo7Y-iRA>

Apresenta
SENTIDO ESTOCÁSTICO
CONSIDERAÇÃO NO NOVO CURRÍCULO
ESPANHOL DE MATEMÁTICA

PROF. DR. CARMEN BATANERO

CONVIDADOS ESPECIAIS

- PROF. DR. IRENE CAZORLA
- PROF. DR. CILEDA COUTINHO
- PROF. DR. CELI LOPES
- PROF. DR. REINALDO LIMA (MEDIADOR)
- PROF. DR. CÁSSIO GIORDANO
- PROF. DR. SUZI SAMÁ

26/01/2023

15 ÀS 16:30 (HORA DE BRASÍLIA)
19 ÀS 20:30 (HORÁRIO DA ESPANHA)

YouTube

TRANSMISSÃO AO VIVO: Modo Híbrido
Presencial: UFPA e IEMCI @gedimstático

Apoio:

Letramento estatístico para melhor compreender o mundo

Dr. Cassio Cristiano Giordano

<https://www.youtube.com/watch?v=WQwwPpzkbE>

Letramento estatístico para melhor compreender o mundo: das fake news aos gráficos e tabelas

17 Março
19 Horas
ESTREIA

CÁSSIO GIORDANO
FURG

Mediador
Rafael Rix Geronimo
UnICEU Parelheiros

YouTube UniCEU Parelheiros
f UniCEU Parelheiros

CIDADE DE SÃO PAULO EDUCAÇÃO
UniCEU Universidade nos CEUs
UNIVESP Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
CAPEB

Ler escrever o mundo com dados multivariados: "Dollar Street" nos anos iniciais do ensino Fundamental

Dr. Roberta Schnorr Buehring

<https://www.youtube.com/watch?v=fxqT6qjhjLl>

Roberta Schnorr Buehring
Regina Célia Grando

Ler e escrever o mundo com dados multivariados

DOLLAR STREET
NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Desenvolvimento do raciocínio correlacional no Ensino Médio

Dr. Thiago Dutra de Araújo

<https://www.youtube.com/watch?v=OseKxs4jRq8>

O ensino de modelos de regressão linear no Ensino Médio

Uma proposta visando o desenvolvimento do
raciocínio correlacional

THIAGO DUTRA DE ARAÚJO

VIVIANA GIAMPAOLI

IME-USP

ABRIL DE 2023

Desenvolvimento do raciocínio correlacional no Ensino Médio

Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho y Dra. Claudia Vásquez Ortiz

<https://www.youtube.com/watch?v=e1JIOytEDbM>

PAPO RETO

ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA Y DE LA PROBABILIDAD DESDE EDADES TEMPRANAS

Convidadas:

CILEDA COUTINHO
PUC - São Paulo

CLAUDIA VÁSQUEZ
PUC - Chile

18h30 Transmissão no Canal Pesquisa de Ponta UFJF **YouTube**

Debatedores:

MARCO KISTEMANN
UFJF

CÁSSIO GIORDANO
FURG

DIA 19/04
Quarta-feira

Investigación de Diseño centrada en la Estadística Cívica

Dra. Liliana Mabel Tauber e Dr. Fabiano dos Santos Souza

<https://m.youtube.com/@PesquisadePontaUFJF>

PAPO RETO

INVESTIGACIÓN DE DISEÑO CENTRADA EN LA ESTADÍSTICA CÍVICA

Convidados:

LILIANA MABEL TAUBER
Facultad de Humanidades y Ciencias.
Universidad Nacional del Litoral

FABIANO SOUZA
Universidade Federal Fluminense

19h00 Transmissão no Canal Pesquisa de Ponta UFJF **YouTube** **Quinta-feira 22/06**

Debatedores:

CAMILA BASSETTO
Unesp - FCLAr

MARCO KISTEMANN
UFJF

CÁSSIO GIORDANO
FURG

E-books

História da Educação Estatística Brasileira: pesquisas e pesquisadores

Cassio Cristiano Giordano e Marco Aurélio Kistemann Junior (org.).

Esta obra trata das origens e do desenvolvimento da Educação Estatística, tanto em nível internacional quanto nacional, bem como do desenvolvimento do GT12/SBEM — Grupo de Trabalho de Educação Estatística, filiado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Adicionalmente, apresenta a biografia de 32 pesquisadores que contribuíram para o surgimento e consolidação dessa área de investigação em nosso país.

Disponível:

<https://www.akademyeditora.com.br/assets/ebooks/akademy-ebook-historiadaeducacaoestatisticabrasileira.pdf>

Educación Financiera, educación estadística y el proyecto de aprendizaje estadístico: un camino posible

Cassio Cristiano Giordano, Aurélio Kistemann Junior (org.)

Para este volume 2, Kistemann Jr. e Giordano selecionaram uma série de trabalhos recentes com ênfase na (mas não restrito a) educação financeira escolar. Nos capítulos deste livro, o leitor encontrará um olhar crítico às diversas propostas pedagógicas sobre o tema, abordando também as mais variadas definições utilizadas para se caracterizar tanto a educação financeira como o letramento financeiro. Os capítulos aqui apresentados provêm dos mais diversos centros de pesquisa do Brasil, incluindo a trabalhos de Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. Adicionalmente, publica-se também neste volume algumas pesquisas de autores provenientes de México, Argentina, Peru, Chile e Espanha, que apresentam seus textos em seu idioma original.

Información: <https://n9.cl/r96b2>

Dissertações de Mestrado

Letramento estatístico no currículo das licenciaturas em matemática de Pernambuco

Autor: Manoel Arthur Barbosa Correia

Director: Dr. José Ivanildo Felisberto de Carvalho

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Fecha: 2023

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, buscou compreender através de análise documental, como o currículo dessas Licenciaturas em Matemática está configurado numa perspectiva do Letramento Estatístico. Para tanto selecionamos 22 (vinte e dois) cursos de Licenciatura em Matemática do estado de Pernambuco e realizamos uma análise dos documentos pedagógicos destes cursos. A trajetória metodológica contou com três etapas sendo a primeira uma análise descritiva das disciplinas de Estatística, a segunda uma análise de conteúdo dos PPCs dos cursos selecionados e a terceira com uma discussão acerca das convergências e divergências destes documentos pedagógicos com o currículo das Licenciaturas em Matemática, a Educação Estatística e sobretudo o Letramento Estatístico. Os resultados mostraram que estes cursos apesar de apresentarem as disciplinas concentradas no ensino conceitual da Estatística, possuem em seus PPCs a percepção de que é necessário o desenvolvimento crítico do licenciando enquanto cidadão para formar um profissional preparado para o ensino contextualizado e dirigido ao desenvolvimento do Letramento Estatístico de seus alunos. Entretanto, isto não está refletido nas disciplinas de Estatística, onde o Letramento Estatístico é preterido apesar das conexões que os documentos pedagógicos possuem com os seus elementos. Apesar disto, o currículo das Licenciaturas em matemática ainda está passível de mudanças que prezem pelo desenvolvimento do Letramento Estatístico dos seus futuros professores de Matemática.

Cássio Cristiano Giordano

ccgiordano@gmail.com

TESIS DOCTORALES EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

TIPOLOGIA DAS CONDIÇÕES DE LETRAMENTO ESTATÍSTICO DOS ESTUDANTES BRASILEIROS DE ECONOMIA: O QUE REVELA O ENADE?

Autor: Diêgo Bezerra de Melo Maciel

Directora: Dra. Gilda Guimarães

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Fecha: 2023

Essa pesquisa teve como objetivo propor uma Tipologia para as Condições de Letramento Estatístico dos estudantes brasileiros de Economia. Para tanto, buscou-se: i) identificar se a perspectiva do Letramento Estatístico (LE) esteve presente nas questões que envolveram Estatística no Enade/2018 (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes); ii) analisar o desempenho discente nessas questões; e iii) apresentar explicações desse desempenho por meio de um conjunto de fatores associados às características sociodemográficas do estudante, sua situação acadêmica e o nível de percepção acerca da existência das práticas de LE no ambiente de ensino e sobre o próprio Enade. A análise evidenciou que as questões de Estatística demandaram habilidades de LE, valorizando uma postura crítica diante de informações, superando crenças pessoais para interpretar dados e dispensando o uso de fórmulas e cálculos matemáticos complexos. Além disso, o contexto das questões trouxe, na maior parte das vezes, situações de pesquisas socioeconômicas verídicas. Entretanto, o percentual médio de acerto dos estudantes foi baixo (49,13% em Análise Descritiva; 39,94% em Probabilidade e 33,03% em Inferência Estatística). A Tipologia das Condições de LE - obtida, via uso do método Grade of Membership – possibilitou a identificação de padrões caracterizadores dessas Condições de LE (Perfis Extremos), bem como estimativas dos graus de pertinência de cada estudante a tais padrões. A Tipologia revelou um complexo sistema de imbricamento entre os níveis

de LE estabelecidos e as diversas características investigadas, com aspectos claramente hierárquicos em relação, principalmente, ao domínio Estatístico dos graduandos. Foram identificados três perfis extremos de Condições de LE: Condições Desfavoráveis ao LE; Condições Intermediárias para o LE; e Condições Propícias ao Letramento. O grupo de Condições Desfavoráveis (6%) esteve mais associado aos menores níveis de desempenho, faixas etárias mais avançadas, maior nível de fragilidade familiar e maiores percentuais dos matriculados em cursos EaD particulares. Grande parte desses estudantes sentiram-se desmotivados no momento do Enade e revelaram os maiores níveis de discordância sobre práticas de LE durante sua formação. Em situação oposta, os estudantes nas Condições Propícias (35,10%) exibiram maiores percentuais de acerto, aglutinando, com maior ênfase, indivíduos mais novos, com as melhores situações familiares e oriundos de faculdades privadas. Esses perceberam, plenamente, práticas de LE durante seu processo de aprendizagem. Nas Condições Intermediárias figurou a maior parte dos estudantes (55,70%). Esse grupo esteve mais propenso a exibir um desempenho intermediário no Enade, ser proveniente de universidades públicas, apresentar maiores níveis de desenvolvimento extracurricular e perceberem, razoavelmente, a presença de práticas de LE em sala de aula. A forma de abordagem do conteúdo chamou atenção como uma das principais causas de dificuldades apontadas pelos estudantes diante das questões do Enade. Por conta disso, inferiu-se que a maior parte dos graduandos parece ter experimentado uma aprendizagem que destoou das habilidades colocadas pelo LE e pautadas pelas DNC dos cursos. A forte associação entre maiores níveis de LE com graus mais elevados de percepção plena acerca das práticas de LE tornou a percepção discente como um fator relevante e inovador para explicar o desempenho estatístico dos graduandos de Economia, no Enade/2018. Isso torna, possivelmente, a Tipologia das Condições de LE como um importante instrumental teórico-metodológico para análise do desenvolvimento do LE no ensino superior.

Disponible en: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49484>

ACTIVIDADES EN LÍNEA

Conferencia: *Desviación Estándar: Reina Incomprendida*

Dr. Roberto Behar (Universidad del Valle, Colombia)

 Universidad del Valle
Facultad de Ingeniería
Cali, Colombia

Seminario de Investigación del Área de Estadística

Desviación Estándar: Reina Incomprendida

Roberto Behar Gutiérrez
Profesor
Escuela de Estadística

roberto.behar@correounivalle.edu.co

Mérida, Venezuela, mayo 23 de 2023

Conferencia: ¿Cómo desarrollar la alfabetización estadística y probabilística en la Educación Básica?

Dr. Ángel Alsina (Universidad de Girona, España)

uah tv digital

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

Universitat de Girona

¿Cómo desarrollar la alfabetización estadística y probabilística en la Educación Básica?

Estrategias y recursos desde el Enfoque de los Itinerarios de Enseñanza de las Matemáticas (EIEM)

Ángel Alsina

Seminarios en Investigación Didáctica en Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
20 aniversario de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Alberto Hurtado
Santiago de Chile, 24-10-2022

Conferencia // ¿Cómo desarrollar la alfabetización estadística y probabilística en la Educación Básica?

uah tv digital

STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL (SERJ)

En la web se encuentra disponible el volumen 22, números 1 del Statistics Education Research Journal. A continuación, el contenido de cada número:

Volume 22, Number 1 (2023).

- [A conceptual framework for formative assessment in large-enrollment introductory statistics](#)
Kimberleigh Felix Hadfield
- [Active learning and academic performance: the case of real-time interactive student polling](#)
Amir Arjomandi, Alfredo Paloyo, Sandy Suardi
- [The role of non-cognitive factors in the introductory statistics classroom](#)
Dan Spencer, Emily Griffith, Kayla Briska, Justin Post, Chris Willis
- [Student-generated connections in learning about compound probability and their emergence during instruction](#)
Randall Groth, Megan Rickards, Elizabeth Roehm
- [Role of context in statistics: interpreting social and historical events](#)
Zuhal Yilmaz, Kübra Ergül, Gürsu Aşik

ARTÍCULOS EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

A continuación, presentamos algunos artículos relacionados con Educación Estadística publicados durante los años 2022 y 2023 en distintas revistas. Seleccionamos trabajos que se encuentren a texto completo en la red de tal manera que puedan ser consultados con facilidad por los interesados. Invitamos a los lectores a enviar referencias de artículos para difundirlos en esta sección.

Artículos

Alsina Á., Muñiz-Rodríguez L., Rodríguez-Muñiz L. J., García-Alonso I., Vásquez C. y López-Serentill P. (2023). Alfabetizando estadísticamente a niños de 7-8 años a partir de contextos relevantes. *Revista Complutense de Educación*, 34(1), 95-108. <https://doi.org/10.5209/rced.77186>

Resumen. Se analiza la comprensión de tablas estadísticas (de recuento y de frecuencias) con 78 alumnos españoles de 7-8 años de tres centros escolares. A partir de un enfoque mixto, descriptivo y exploratorio, basado en un análisis del contenido de tipo convencional, se ha diseñado y analizado una actividad basada en datos del contexto de la COVID-19, estructurada en cuatro fases: diálogo inicial, trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo. El foco del análisis se sitúa en la construcción de tablas y su interpretación, junto con la transnumeración. Los datos revelan: 1) un buen nivel de interés, participación y capacidad de reflexión del alumnado; 2) la mayoría del alumnado ha sido capaz de elaborar tablas de recuento y la mitad ha realizado la transnumeración a tablas de frecuencias, detectando algunas dificultades y errores tanto en la realización como en la interpretación posterior. Se concluye que estos resultados permiten comprender mejor el desarrollo de la alfabetización estadística del alumnado de los primeros niveles y, consecuentemente, aportan datos relevantes para diseñar programas de formación del profesorado más eficaces.

Palabras clave: alfabetización estadística, tablas recuento, tablas de frecuencias, Educación Primaria.

Eudave Muñoz, D., Páez, D. A., & Carvajal Ciprés, M. (2022). Procesos transnumerativos y análisis de datos. Un estudio de caso. *RECIE. Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa*, 6, e1737. <https://doi.org/10.33010/recie.v6i0.1737>

Resumen. La transnumeración, como un tipo de razonamiento estadístico, permite valorar desde diferentes perspectivas la naturaleza de los datos estadísticos, los tipos de análisis más idóneos a realizar según los propósitos de un estudio, así como las representaciones que comuniquen a diferentes usuarios los resultados de una investigación y sus múltiples implicaciones. En este artículo se presentan los resultados de una entrevista realizada a una estudiante de posgrado del área de Educación, para identificar las diferentes estrategias de transnumeración utilizadas y su sentido, en la realización de diferentes análisis estadísticos. Se hizo una adaptación de la técnica de entrevista centrada en tareas, que tuvo como eje el plan de análisis que definió la estudiante para su trabajo de tesis, y a partir de dicho plan, con ayuda del entrevistador, se exploraron diferentes alternativas transnumerativas. Entre los resultados más relevantes tenemos que las diferentes técnicas transnumerativas realizadas por la estudiante entrevistada le permitieron revalorar la naturaleza de las variables consideradas en su análisis y las posibilidades de transformación de las mismas. La entrevistada también tuvo oportunidad de revisar y reforzar los criterios originales de su plan de análisis y los principios estadísticos subyacentes. Se concluye que el razonamiento estadístico implementado a través de la transnumeración debe ser flexible y permitir la exploración de diferentes posibilidades de análisis y representación, que coadyuven a potencializar los resultados de una investigación. Se resalta la importancia del pensamiento transnumerativo como factor que permite vincular conceptual y operativamente las diferentes etapas del ciclo investigativo.

Palabras clave: Análisis de datos, educación superior, razonamiento estadístico, transnumeración.

Jiménez-Castro, M., Garzón-Guerrero, J., & Batanero, C. (2022). El contexto PISA de los gráficos estadísticos en los libros de texto de matemáticas de Educación Básica en Costa Rica: The PISA context of statistical graphics in basic education mathematics textbooks in Costa Rica. *Revista Digital: Matemática, Educación E Internet*, 22(2). <https://doi.org/10.18845/rdmei.v22i2.6127>

Resumen: El objetivo de este trabajo fue analizar los tipos de gráficos estadísticos y contextos descritos en las pruebas PISA asociados a los mismos en una muestra de libros de texto de matemáticas muy utilizados en la Educación General Básica en Costa Rica. El estudio contempla tres editoriales diferentes completas (un libro de texto para cada uno de los niveles de la educación primaria, niños de 7 a 11 años) y otras tres editoriales de educación secundaria (jóvenes de 13 a 15 años). En total, se analiza la distribución de 408 gráficos en los diferentes niveles de enseñanza y se comparan con resultados destacados en otras investigaciones. Igualmente

se analizan los contextos en que se presentan los textos, utilizando la clasificación de los estudios PISA. Se constata un buen ajuste del tipo de gráfico respecto a las orientaciones curriculares y la presencia de los diferentes contextos, aumentando la presencia de las situaciones científicas en la educación secundaria.

Palabras clave: Educación básica, gráficos estadísticos, contexto, libros de texto.

Londoño, D., & Alsina, Á. (2023). Statistical knowledge of primary schoolchildren: An overview of study approaches. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 18(2), em0733. <https://doi.org/10.29333/iejme/12984>

Abstract. A review of studies analyzing the statistical knowledge of primary schoolchildren (6-12 years old) is carried out. Based on a review in JCR/SSCI, Scopus, Eric, Google Scholar, Science Direct, World Scientific, Springer, and Wiley Online library, 18 articles (2003-2021) have been identified and analyzed based on two objectives: (i) to identify the different study approaches and (ii) to analyze the elements of statistical knowledge. The results show that almost half of the investigations were carried out based on one of the following approaches: the Toulmin approach (TM), the statistical mathematical working space (SMWS), the structure of observed learning outcomes (SOLO) taxonomy and Curcio's graph reading levels (CGRL). It is concluded that CGRL is the most common approach and statistical graphs are the most analyzed statistical objects.

Keywords: Statistical knowledge, statistical learning, statistical literacy, research approaches, primary school.

Pincheira, N., & Alsina, Á. (2022). Mathematical Knowledge of Pre-Service Early Childhood and Primary Education Teachers: an Approach Based on the Design of Tasks Involving Patterns. *Australian Journal of Teacher Education*, 47(8). <http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2022v47n8.4>

Abstract. This study analyzes the mathematical knowledge of 40 pre-service Chilean Early Childhood and Primary Education teachers when designing mathematical tasks on patterns, in the context of teaching early algebra. Based on the domains of the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) model, we have adopted a descriptive qualitative methodological approach that relies on the content analysis technique. The results show that pre-service teachers exhibit little mathematical knowledge in the description of the mathematical tasks they pose, addressing partial aspects of the subdomains of specialized content knowledge and knowledge of content and teaching. We conclude that training experiences should be given that allow students to further their acquisition of mathematical knowledge in order to achieve effective learning of the contents that early algebra promotes, such as patterns, in Early Childhood and Primary Education classrooms.

Keywords: Mathematical knowledge for teaching, design of tasks, early algebra, patterns, pre-service teachers, Early Childhood Education, Primary Education.

Pincheira, N., Alsina, Ángel, & Acosta, Y. (2023). Futuros profesores diseñando tareas matemáticas sobre patrones: el contexto, la demanda cognitiva y las habilidades. *Uniciencia*, 37(1), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ru.37-1.2>

Resumen. [Objetivo] En este estudio se han analizado las tareas matemáticas sobre patrones que diseñan futuros profesores y futuras profesoras de Educación Infantil y Primaria de Chile durante su proceso de formación universitaria. [Metodología] Se ha diseñado un estudio cualitativo de carácter exploratorio-descriptivo y, a partir de la técnica de análisis de contenido, se han analizado tres categorías de las tareas matemáticas diseñadas, a saber: el contexto, la demanda cognitiva y las habilidades para hacer patrones. En el estudio han participado 40 docentes en formación y la recolección de datos se ha realizado en una clase regular de su plan de estudios, donde los futuros profesores y las futuras profesoras plantean tareas matemáticas para promover la enseñanza de patrones de acuerdo con los objetivos que propone el currículo escolar chileno de Educación Infantil y Primaria. [Resultados] Los resultados obtenidos muestran una variedad de tareas matemáticas para enseñar patrones, predominando en Educación Infantil una enseñanza en el contexto informal y en Educación Primaria una enseñanza en contexto formal. Por otra parte, la mayoría de las tareas matemáticas atienden a un bajo nivel de demanda cognitiva y se centran principalmente en tareas que movilizan la habilidad de extender un patrón, es decir, se focalizan en ampliar una secuencia. [Conclusiones] Se concluye que las tareas diseñadas por el futuro profesorado carecen de profundización para abordar a cabalidad el estudio de los patrones en los

años iniciales. Por tanto, es necesario ofrecer al profesorado experiencias formativas que permitan progresar en el diseño de tareas matemáticas que promuevan el proceso de generalización a través de la exploración de patrones repetitivos y numéricos.

Palabras clave: tareas matemáticas, patrones matemáticos, futuros profesores, Educación Infantil, Educación Primaria.

Valenzuela-Ruiz, S., Batanero, C., Begué, N., & Garzón-Guerrero, J. (2023). Conocimiento didáctico-matemático sobre la distribución de la media muestral de profesorado de bachillerato en formación. *Uniciencia*, 37(1), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ru.37-1.3>

Resumen. [Objetivo] El objetivo del trabajo es evaluar el conocimiento didáctico-matemático de profesores españoles en formación sobre la distribución de la media muestral, específicamente, el conocimiento común del contenido, y las facetas epistémicas y cognitiva del conocimiento didáctico. [Metodología] Se pidió a una muestra de futuros profesores resolver un problema propuesto a los estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad, además de resolverlo debían identificar los conceptos, propiedades y procedimientos requeridos para su resolución y los errores previsibles de los estudiantes en este proceso. [Resultados] Los resultados de la evaluación fueron muy buenos en lo que se refiere al conocimiento matemático común del tema, aunque se observaron algunos errores, como la confusión de la distribución de la variable analizada en la población con la distribución muestral del estadístico. Los participantes mostraron un desempeño razonable de análisis de los objetos matemáticos requeridos (conceptos, procedimientos y propiedades) para solucionar la tarea propuesta. Fue menor la competencia de análisis de los posibles errores que podrían cometer los estudiantes en la resolución de la tarea. [Conclusiones] El estudio revela puntos de mejora en la formación de los futuros profesores sobre la distribución de la media muestral, un contenido relevante para la posterior comprensión del resto de la inferencia. Dicha formación debiera enfatizar la diferencia entre las tres distribuciones de probabilidad que aparecen en el muestreo y la diferencia entre estadístico y parámetro, pues el futuro profesorado no reconoce la posibilidad de errores de este tipo en su alumnado.

Palabras clave: Distribución de la media muestral, conocimiento didáctico-matemático, profesores de bachillerato en formación, evaluación.

Rodríguez-Alveal, F., & Maldonado-Fuentes, A. (2023). Tipología de las preguntas sobre variabilidad en los textos escolares y su relación con la alfabetización y pensamiento estadístico. *Uniciencia*, 37(1), 1-19. <https://doi.org/10.15359/ru.37-1.4>

Resumen. [Objetivo] El presente estudio tiene como propósito analizar si las preguntas relacionadas con el concepto de variabilidad que se presentan en los textos escolares de enseñanza secundaria en Chile permiten alfabetizar y pensar estadísticamente a los estudiantes del sistema escolar. [Metodología] Para tal efecto se hizo uso de un enfoque cualitativo mediante un análisis de contenido de los libros de textos de enseñanza secundaria publicados en los años 2016-2018-2020 y 2021. Las unidades de análisis fueron seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico del tipo intencionado. [Resultados] Entre los hallazgos más relevantes se puede señalar que gran parte de las preguntas de los libros de texto analizados hacen uso de pronombres interrogativos qué y cuál. En estos casos, la interrogante se asocia a interpelaciones de bajo nivel cognitivo destinadas esencialmente al cálculo de estadígrafos de variabilidad, sin hacer uso de herramientas tecnología. Por el contrario, las preguntas afines a niveles cognitivos superiores como leer, analizar y tomar decisiones evidencian baja representatividad dentro de los casos observados. El concepto variabilidad se relaciona de manera fundamental con la noción de dispersión, lo cual ha sido cuestionado por investigadores de habla inglesa. [Conclusiones] En síntesis, los resultados sugieren que es recomendable que los profesores del sistema escolar orienten, reformulen y diseñen preguntas afines al concepto de variabilidad tomando como base las preguntas clasificadas en categorías superiores tales como análisis, argumentación y evaluación de manera que el estudiantado desarrolle una alfabetización y pensamiento estadístico.

Palabras clave: Variabilidad, Textos escolares, Preguntas, Alfabetización estadística, Pensamiento estadístico, Nivel cognitivo.

Franco Seguí, J., & Alsina, Ángel. (2023). Evaluando el conocimiento especializado para enseñar estadística y probabilidad: Elaboración y validación del Cuestionario MTSK-estocástico. *Uniciencia*, 37(1), 1-22. <https://doi.org/10.15359/ru.37-1.5>

Resumen. [Objetivo] En esta investigación se presenta el proceso de construcción y validación del Cuestionario MTSK-estocástico. [Metodología] A través de un proceso que consta de tres fases: 1) revisión bibliográfica; 2) construcción de la versión final; 3) validación a través del juicio de expertos y la posterior aplicación piloto, se construye un cuestionario abierto para analizar y evaluar aspectos del conocimiento especializado del profesorado de Educación Primaria en activo para enseñar estadística y probabilidad, con base en el Modelo del conocimiento especializado del profesorado de Matemáticas (MTSK) y el Enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas (EIEM). [Resultados] Las puntuaciones de las evaluaciones y opiniones expertas han proporcionado una valoración general positiva, no obstante, se eliminaron algunos ítems y se reformularon otros para mejorar su claridad y comprensión. [Conclusiones] La versión final del cuestionario, que consta de 5 ítems para el análisis de la estadística y 5 ítems para la probabilidad, permite aportar certezas sobre el dominio del conocimiento matemático: conocimiento de los temas, el conocimiento de la estructura matemática, el conocimiento de la práctica matemática; y sobre el dominio del conocimiento didáctico: el conocimiento de los estándares de aprendizaje, el conocimiento de las características de aprendizaje y, finalmente, el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas.

Palabras clave: Conocimiento especializado, estadística, probabilidad, instrumento de evaluación, Educación Primaria.

Aymerich, Àngels, & Albarracín, L. (2022). Modelización matemática en actividades estadísticas: Episodios clave para la generación de modelos. *Uniciencia*, 36(1), 1-16. <https://doi.org/10.15359/ru.36-1.16>

Resumen. En nuestro trabajo estamos interesados en promover el aprendizaje de conocimientos estadísticos por parte de alumnos de educación secundaria a partir de la modelización matemática. En concreto, usamos problemas estadísticos abiertos donde se estudian fenómenos sociales reales a partir de grandes cantidades de datos que cumplen con los principios de diseño de las model-eliciting activities con alumnos del último curso de educación obligatoria en España (15 años). Las tareas se dirigen a promover el desarrollo del concepto de variabilidad y aplicarlo para entender la situación estudiada a partir de un modelo matemático. En este estudio nos centramos en identificar los episodios clave de la actividad en los que se avanza en la construcción de los modelos matemáticos y los elementos que los promueven. Para ello se desarrolla un análisis cualitativo a partir de las grabaciones del trabajo en grupo de los alumnos en el aula a partir del uso de diagramas de actividad modelizadora. Los resultados obtenidos muestran que algunas decisiones de diseño del problema, como la gran cantidad de datos, o la ambigüedad de conceptos sociales, como el de justicia y equidad en los impuestos, resultan esenciales para el desarrollo de los modelos matemáticos. Las conclusiones del artículo tienen implicaciones para el diseño de tareas estadísticas, pero también para identificar el rol de la modelización matemática en el aprendizaje de conceptos estadísticos.

Palabras clave: modelización matemática, actividades promotoras de la modelización, diagramas de actividad modelizadora, educación secundaria, estadística, variabilidad.

Rodríguez-Alveal, F., Díaz-Levicoy, D., & Aguerrea, M. (2022). Alfabetización y pensamiento probabilístico en docentes de matemática, en formación inicial y en activo. *Uniciencia*, 36(1), 1-16. <https://doi.org/10.15359/ru.36-1.22>

Resumen. El objetivo del presente artículo es caracterizar las habilidades de alfabetización y pensamiento probabilístico que las personas docentes de matemática, en formación inicial y en activo, utilizan cuando se enfrentan a problemas reales, donde interviene la incertidumbre. Para tal efecto, se siguió una metodología cualitativa, mediante un diseño de estudio de casos y el método de análisis de contenido. Como técnica para obtener información, se aplicó un instrumento de dos situaciones problemas en las cuales se solicitó respuesta a preguntas abiertas. Se realizó la selección de 55 participantes mediante un muestreo del tipo intencionado o por disposición, de los cuales 26 eran docentes en activo y 29 docentes en formación inicial. Entre los principales resultados se destacan que las personas docentes del estudio, tanto en formación inicial como en

activo, no han desarrollado una competencia probabilística que transite por lo intuitivo, lo clásico y lo frecuencial, recurriendo esencialmente al significado clásico de probabilidad. Además, se evidencia un escaso desarrollo de ideas conceptuales y argumentativas que permitan comparar resultados empíricos y teóricos. En conclusión, se observa que las personas docentes seleccionadas, en formación inicial y en activo, no han desarrollado habilidades de alfabetización y pensamiento probabilístico, que posibiliten una enseñanza de la probabilidad que vaya más allá de lo algorítmico, promoviendo ambientes de aprendizaje para la alfabetización probabilística de los estudiantes en la etapa escolar.

Palabras clave: Alfabetización Probabilística, Pensamiento Probabilístico, Juegos probabilísticos.

Lugo-Armenta, J., & Pino-Fan, L. (2022). Razonamiento inferencial de docentes de matemáticas de enseñanza media sobre el estadístico t-Student. *Uniciencia*, 36(1), 1-29. <https://doi.org/10.15359/ru.36-1.25>

Resumen. Uno de los temas que han sido intensamente estudiados en la educación estadística, refiere a cómo promover el razonamiento inferencial formal (RIF) sobre la base de un razonamiento inferencial informal (RII). Sin embargo, aún es necesario contar con propuestas que permitan explorar y desarrollar progresivamente (del RII al RIF) el razonamiento inferencial de estudiantes y docentes. En este sentido, el objetivo de este artículo es caracterizar el razonamiento inferencial que evidencia el profesorado de matemáticas de enseñanza media en sus prácticas para resolver problemas sobre el estadístico t-Student. Para ello, utilizamos nociones teóricas y metodológicas introducidas por el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos (EOS), entre las cuales se encuentran la noción de práctica matemática, objeto matemático y una propuesta teórica de niveles progresivos de razonamiento inferencial sobre el estadístico t-Student. Los sujetos que participan en este estudio de corte cualitativo son 59 docentes en formación de Costa Rica y 22 en ejercicio de Chile. Las prácticas que desarrollaron los profesores de los grupos en formación y de los grupos en ejercicio resultaron tener elementos similares (representaciones, conceptos/definiciones, propiedades, procedimientos, argumentos). Como conclusión principal, se obtuvo que la propuesta de niveles de razonamiento inferencial para la t-Student resultó ser un predictor útil de las prácticas que desarrolló el profesorado, lo cual permite distinguir elementos característicos de cada uno de los niveles de razonamiento inferencial.

Palabras clave: Razonamiento inferencial, t-Student, inferencia estadística, práctica matemática, educación estadística.

Burgos, M., López-Martín, M. del M., Aguayo-Arriagada, C., & Albanese, V. (2022). Análisis cognitivo de tareas de comparación de probabilidades por futuro profesorado de Educación Primaria. *Uniciencia*, 36(1), 1-24. <https://doi.org/10.15359/ru.36-1.38>

Resumen. Para favorecer el aprendizaje de las matemáticas, el profesorado debe ser capaz de analizar, interpretar y evaluar la actividad matemática de sus estudiantes, tomando decisiones sobre la comprensión y dificultades que muestran al resolver tareas matemáticas. Esta competencia de análisis cognitivo permite, al docente, comprender los procesos de aprendizaje matemático y establecer diferentes posibilidades de institucionalización del conocimiento matemático implicado. [Objetivo] El presente trabajo tiene como objetivo describir los resultados de la evaluación de los conocimientos y competencias de futuros profesores de Educación Primaria para interpretar las respuestas de estudiantes a tareas de comparación de probabilidades, identificar estrategias incorrectas y reconocer razonamiento proporcional en la actividad matemática. Asimismo, se analizan las distintas formas de actuación que proponen los futuros docentes con objeto de que los alumnos superen las dificultades que los llevaron a dar una solución inadecuada. [Metodología] Para tal fin, se ha realizado una investigación de carácter descriptivo y cualitativo, para la cual se ha contado con la colaboración de 116 futuros profesores de Educación Primaria de la Universidad de Almería (España). La intervención se llevó a cabo una vez finalizado el proceso de formación en torno a los contenidos matemáticos del Bloque de Estadística y Probabilidad. [Resultados] Entre los resultados obtenidos destacamos un conocimiento didáctico-matemático del razonamiento proporcional y probabilístico que impide a los futuros profesores interpretar y tomar decisiones en relación con las respuestas de los alumnos. [Conclusiones] Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de implementar intervenciones formativas que permitan solventar adecuadamente estas situaciones habituales en los centros educativos.

Palabras clave: Probabilidad, razonamiento proporcional, formación de profesores, enfoque ontosemiótico, análisis cognitivo.

Canut Díaz Velard, M. E., & Torres-Ramos, I. (2023). Análisis psicométricos de ítems de una prueba diagnóstico sobre estadística descriptiva utilizando el modelo de Rasch: Psychometric Analysis of Diagnosis Test Items Using the Rasch Model. *Revista Digital: Matemática, Educación E Internet*, 23(2). <https://doi.org/10.18845/rdmei.v23i2.6586>

Resumen. Este trabajo presenta la construcción de un banco de ítems, que permita aplicar y evaluar de manera precisa y equilibrada aptitudes cognitivas (conceptos, razonamiento, identificación, análisis) específicas del dominio de la asignatura de probabilidad y estadística, de la licenciatura de ingeniería civil en una universidad pública. Se invitó a tres profesores como expertos del área de estudio para validar el contenido de los ítems propuestos. Se aplicó un cuestionario de 34 ítems a una muestra de 167 alumnos de tercer semestre en donde las respuestas se codificaron dicotómicamente. Los análisis realizados son la confiabilidad y validez del cuestionario, también se verificó la unidimensionalidad de la escala por medio del análisis exploratorio, y se evaluó la habilidad de los alumnos y la dificultad del ítem analizado por el modelo de Rasch. Dentro de los resultados obtenidos, se eliminaron los ítems que no cumplían con la discriminación y con el modelo; permaneciendo 10 ítems. Se evaluó el índice de separación de los ítems es 4.35 y la fiabilidad de los ítems 0.95; se considera que estos valores son adecuados. Por otro lado, los índices de separación de las personas 1.06 y el índice de fiabilidad de las personas 0.53, no son muy adecuados. Con los parámetros obtenidos se destaca que se deben mejorar las estrategias de enseñanza.

Palabras clave: Modelo de Rasch, Teoría Clásica del Test (TCT), Teoría de la Respuesta al ítem (TRI), Winstep.

Hernández-Solís, L. A. (2023). Sesgos en la resolución de tareas probabilísticas por estudiantes costarricenses de educación primaria: Biases in probabilistic tasks solving by Costa Rican primary school students. *Revista Digital: Matemática, Educación E Internet*, 23(2). <https://doi.org/10.18845/rdmei.v23i2.6368>

Resumen. Este estudio expone algunos sesgos y creencias subjetivas encontradas en las respuestas a tres tareas probabilísticas en una muestra de estudiantes de 6° curso de educación primaria costarricense. Se presenta el porcentaje de respuestas correctas a cada ítem y de elección de diferentes distractores, y se muestran algunas similitudes y diferencias con los resultados obtenidos en estudios previos. El análisis de las estrategias de resolución revela la presencia del sesgo de equiprobabilidad, enfoque en el resultado, recencia positiva y negativa, creencia en factores físicos que influyen en la probabilidad y consideración de poca diferencia entre casos favorables y posibles como equiprobabilidad.

Palabras clave: tareas de probabilidad, sesgos de razonamiento, evaluación, educación primaria.

López, C. y Gómez, P. (2022). Probabilidad en diferentes países del mundo: enseñanza de la probabilidad en educación primaria. *Educación Matemática*, 3(34), 42-64. <https://doi.org/10.24844/EM3403.02>

Resumen. En este estudio, analizamos los temas que se enseñan en probabilidad en 57 países. Para ello, construimos una estructura conceptual en la que presentamos los conceptos, representaciones y fenómenos que le dan sentido a este tema en este nivel educativo. Con la información de esta estructura conceptual, revisamos la información curricular de probabilidad hasta grado cuarto de los 56 países que participaron en el estudio internacional TIMSS 2015 y de Colombia. Luego, comparamos la información curricular de los países analizados con la información encontrada en Colombia. Constatamos que aproximadamente 45% de los países que participaron en el TIMSS aún no incluye información para la enseñanza de la probabilidad en sus currículos o solamente incluyen el término probabilidad. En los otros países y en Colombia, identificamos que los temas más comunes se relacionan con determinar la posibilidad de ocurrencia de sucesos (posibles, imposibles, seguros) en contextos de la vida diaria que involucran incertidumbre o azar. Concluimos que, aunque la literatura muestra la importancia de abordar la probabilidad en el currículo, su enseñanza aún requiere mayor atención en este nivel educativo.

Palabras clave: Currículo, Educación primaria, Probabilidad, Estructura conceptual, Enseñanza de la Probabilidad.

Sánchez, J., Vásquez, C., & Vásquez, P. (2023). Construcción del lenguaje probabilístico y la práctica de argumentación: análisis de una experiencia en educación primaria: análisis de una experiencia en educación primaria. *TANGRAM - Revista De Educação Matemática*, 6(1), 28–62. <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/tangram/article/view/16904>

Resumen. El presente trabajo busca caracterizar los argumentos dados por los estudiantes en actividades tendientes a la adquisición del lenguaje probabilístico a partir de la Teoría de la Socioepistemología de la Matemática Educativa. Para ello se planificaron dos sesiones de 60 minutos centradas en la construcción de la Escala Subjetiva de Posibilidades y con foco en sostenibilidad, al contemplar como contexto macro, el Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Lo que ofreció la posibilidad de trabajar conceptos relacionados con la estadística y la probabilidad desde problemáticas reales, con el fin de brindar a los estudiantes la posibilidad de investigar, reflexionar, buscar soluciones y difundirlas, teniendo como elementos didácticos centrales el juego y el trabajo en equipo. Ambas sesiones fueron implementadas en estudiantes chilenos de tercer año de educación primaria. Dentro de los resultados se puede mencionar que hubo presencia de distintos tipos de argumentación no deductivas, se observó un tránsito en la argumentación de los estudiantes desde lo intuitivo hacia lo matemático, que contemplaba la utilización de conceptos probabilísticos para referirse a la posibilidad de ocurrencia de un número dentro del juego y la reflexión a partir del contexto dado por el objetivo de desarrollo sostenible utilizando la Escala Subjetiva de Posibilidades

Palabras clave: Argumentación, Lenguaje Probabilístico, Sostenibilidad. Educación Primaria.

Kistemann Jr, M. A., Giordano, C. C., & dos Santos Souza, F. (2023). Pensamento Financeiro e Letramento Estatístico: teorizações iniciais, desafios e possibilidades. *TANGRAM - Revista De Educação Matemática*, 6(1), 162–184. <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/tangram/article/view/16819>

Resumo. Esse artigo apresenta reflexões a respeito do desenvolvimento do pensamento e letramento financeiro e estatístico, contemplando demandas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório que busca, por meio de propostas didáticas criativas que exploram metodologias ativas de ensino e de aprendizagem, oferecer alternativas didáticas para a promoção da Educação Financeira e da Educação Estatística na Educação Básica brasileira. O quadro teórico que embasa nossa pesquisa constitui-se pela perspectiva de desenvolvimento de pensamento financeiro por meio de cenários de investigação, na concepção de Ole Skovsmose, e do letramento estatístico amparado por estatísticas cívicas, segundo Iddo Gal. Ao final, acreditamos ter alcançado nosso objetivo ao oferecer ao professor de Matemática alternativas didáticas para o desenvolvimento da criticidade e autonomia investigativa discente, prescritas na BNCC, no campo do tema contemporâneo transversal Educação Financeira e da unidade temática Probabilidade e Estatística.

Palavras-chave: ensamento Financeiro Multidimensional., Letramento Financeiro., Letramento Estatístico., Cenários de Investigação., Estatística Cívica.

Bizet Leyton, V., Molina-Portillo, E., Ruz Ángel, F. y Contreras García, J. M. (2023) Elaboración de una Guía de Situaciones-Problemas sobre Variable Aleatoria y sus Aplicaciones a partir del Currículo Escolar Chileno. *Educación Matemática*, 35(1). 169-196. <https://doi.org/10.24844/EM3501.07>

Resumen. Esta investigación tiene por objetivo proponer una guía que integre las situaciones-problemas relativas a la comprensión de variable aleatoria y sus aplicaciones en distribuciones de probabilidad promovidos por el currículo escolar chileno, fundamentada en las ideas de Transposición Didáctica y objetos matemáticos primarios del EOS (Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos). Primero, por medio del análisis de contenido a lineamientos curriculares chilenos e internacionales, fue creada la Guía de Situaciones-Problemas sobre Variable Aleatoria y sus Aplicaciones en Distribuciones de Probabilidad según el Currículo Escolar Chileno (GSP-VADP). Posteriormente, a partir de la literatura ha sido seleccionado un conjunto inicial de ítems representantes de las situaciones-problemas que componen la guía, y luego a través de un juicio de expertos fue identificado el conjunto final. Los resultados muestran que la GSP-VADP está constituida por 34 situaciones-problemas, de aquellas emergen los restantes objetos matemáticos primarios.

Esta herramienta es viable utilizarla para identificar ítems representantes de sus situaciones-problemas por medio de juicio de expertos, debido a que el conjunto final de ítems obtuvo un coeficiente de validez y concordancia bueno (0,86).

Palabras clave: Variable Aleatoria. Distribuciones de Probabilidad. Situaciones-Problemas. Transposición Didáctica. Currículo Escolar.

Ruiz Barrantes, E., & Gallardo-Allen, E. (2023). La alfabetización y el pensamiento estadístico en la sociedad de la información: una reflexión desde el ejercicio docente. *Innovaciones Educativas*, 25(38), 198–210. <https://doi.org/10.22458/ie.v25i38.4229>

Resumen. La presente sistematización tiene como finalidad exponer la experiencia docente utilizando datos reales en la resolución de problemas para desarrollar en el estudiantado habilidades relacionadas con la alfabetización y el pensamiento estadístico. Un aspecto por considerar, para el diseño de la estrategia didáctica, fue el contexto de la pandemia del virus responsable de la COVID, debido al traslado de los cursos a la modalidad 100% virtual. La experiencia didáctica inicia con la aplicación de un cuestionario en línea dirigido al estudiantado de cursos introductorios de Estadística de varias de las carreras de la Universidad de Costa Rica, donde a partir del conjunto de datos recolectados en línea y datos publicados por el Ministerio de Salud relacionados con el virus de la COVID se generaron diversas guías de aprendizaje enfocadas a los conceptos básicos de estadística descriptiva. Entre los principales resultados, se encontró la importancia que tiene la mediación tecnológica para lograr la alfabetización y el pensamiento estadístico enfocándose en aspectos relacionados con la calidad de los datos, su resumen e interpretación. Adicionalmente, el estudiantado logró ir más allá del cálculo estadístico, ya que estableció conclusiones de fondo relacionadas con su disciplina.

Palabras clave: enseñanza, estrategia didáctica, alfabetización estadística, pensamiento estadístico, educación.

Molina Portillo, E., Contreras García, J. M., Ruz Ángel, F., & Contreras García, J. (2023). Análisis de la transnumeración como evidencia de la alfabetización estadística en futuros profesores de Educación Primaria. *Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado*, 27(1), 277-300. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v27i1.21488>

Resumen. La transnumeración, entendida como el cambio de sistemas de representación para generar nuevos conocimientos, es parte fundamental de la alfabetización estadística deseable como resultado de la escolarización. Debido a que su práctica profesional respecto a la educación estadística dependerá del razonamiento estadístico presente en de los futuros profesores de Educación Primaria, vemos necesaria una evaluación que indique si es pertinente un refuerzo educativo en su formación actual. En este trabajo se evalúa la alfabetización estadística mediante el análisis de la transnumeración en una muestra de 653 futuros profesores de Educación Primaria, a la hora de representar la información, facilitada mediante unos gráficos simples sesgados y extraídos de varios medios de comunicación a una tabla, otro gráfico, y otra presentación de los datos que facilite su interpretación. Los resultados obtenidos inciden en la pertinencia de un refuerzo educativo que ayude a estos futuros profesionales a entender las representaciones intuitivas que facilitan la comprensión de la información y realizar el cambio entre las opciones de presentación de los datos disponibles, destacando la información estadística presente en estas.

Palabras clave: alfabetización estadística; educación primaria; formación de profesores; transnumeración.

Santaengracia, J. J., Rodríguez-Muñoz, L. J. y Palop del Río, B. (2023). Una situación de aprendizaje para el desarrollo del sentido estocástico en Educación Primaria. *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*. 113, 63-80. <http://www.sinewton.org/numeros>

Resumen. La reciente Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) ha traído cambios significativos tanto en el diseño de las sesiones como en el área de matemáticas. En este artículo presentamos el diseño de una situación de aprendizaje según se define en la LOMLOE centrada en el desarrollo del sentido estocástico y basada en los procesos del National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) y el Enfoque de los Itinerarios de Aprendizaje de las Matemáticas. En ella se realiza una conexión entre los saberes

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación. Además, se ilustra el diseño mediante una implementación que demuestra su eficacia y se señalan algunas de las situaciones que pueden surgir. Finalmente, se realizan algunas propuestas de continuidad para este diseño de situación de aprendizaje.

Palabras clave: Educación matemática, sentido estocástico, situación de aprendizaje, diseño, estadística, probabilidad, LOMLOE, EIEM.

Morgado Hernández, C. N. y Sánchez Sánchez, E. (2023). Razonamientos informales de estudiantes de bachillerato al enfrentar una tarea para introducir la recta de mejor ajuste. *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*. 112, 65-82. <http://www.sinewton.org/numeros>

Resumen. Se reportan resultados de una investigación sobre el razonamiento estadístico covariacional informal realizada con 22 estudiantes entre 16 y 18 años, en la cual se diseñó e implementó una tarea utilizando el software CODAP y un applet de GeoGebra para introducir la recta de mejor ajuste. El diseño de la tarea se caracteriza por poseer elementos que prevén las malas concepciones reportadas en la literatura, y por enfocarse en cuatro ideas estadísticas que se consideran son centrales para el desarrollo del razonamiento informal acerca de la recta de mejor ajuste. Después de haber utilizado CODAP y el applet de GeoGebra, los estudiantes transitaron de ver a una nube de puntos como puntos individuales, o fragmentada en subconjuntos a verla como un agregado a partir de un mecanismo matemático que los une con la noción de distancia de una nube a una recta.

Palabras clave: Razonamiento estadístico informal, recta de mejor ajuste, diseño de experimento, tecnología.

Sgala, A. S. y Corica, A. R. (2023). Estadística descriptiva en libros escolares para secundaria: un estudio exploratorio desde la perspectiva de la Teoría Antropológica de lo Didáctico. *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*. 112, 65-82. <http://www.sinewton.org/numeros>

Resumen. En este trabajo se reportan resultados de una investigación que indaga las características de las praxeologías que se proponen estudiar, en torno a la estadística descriptiva, en libros escolares. Con fundamento en la Teoría Antropológica de lo Didáctico se analizaron cuarenta libros para los tres primeros años de la educación secundaria argentina. Los principales resultados de la investigación indican que las tareas propuestas para el estudio de la estadística alejan al estudiante del sentido y la importancia del estudio estadístico, centrándose en un conjunto de tareas y técnicas formales, desarticuladas y débilmente interpretadas y justificadas. Las tareas analizadas no evidencian la utilidad de la estadística, quedando de esta manera explícita la necesidad de plantear nuevas tareas que acerquen al estudiante a un trabajo estadístico con sentido.

Palabras clave: Enseñanza, Estadística, libro escolar, Escuela secundaria, Teoría Antropológica de lo Didáctico.

Vásquez, C., Seckel, M. J., & Rojas, F. (2023). Conectando la educación estadística y la sostenibilidad: creencias del profesorado de Educación Primaria. *Avances de Investigación en Educación Matemática*, (23), 127–146. <https://doi.org/10.35763/aiem23.5415>

Resumen. Actualmente, el profesorado se encuentra desafiado a integrar la sostenibilidad en el aula escolar en las distintas disciplinas, y la enseñanza de la estadística no es ajena a este reto. En este contexto, en este trabajo indagamos en el sistema de creencias de 11 profesores chilenos de educación primaria en activo en torno a la educación estadística y sus vínculos con la sostenibilidad. Para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas analizadas bajo una metodología cualitativa bajo un enfoque interpretativo. Los resultados muestran que el profesorado reconoce a la integración de la educación estadística y sostenibilidad como un desafío, resaltando como los tópicos más recurrentes su dominio de los contenidos y el desarrollo de competencias.

Palabras clave: Creencias, Educación para el desarrollo sostenible, Educación primaria, Educación estadística, Formación del profesorado.

Spiler Brandelero, D., & Goldoni Estevam, E. J. (2023). Reflexões compartilhadas em uma investigação sobre a própria prática: trajetória de aprendizagem de uma professora envolvendo ensino exploratório de estatística. *Educ. Matem. Pesq.*, São Paulo, v.25, n.1, 479-507. <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2023v25i1p479-507>

Resumo. Este artigo discute uma primeira experiência de ensino em que uma professora da Educação Básica realiza uma pesquisa sobre a própria prática e tem por objetivo investigar aprendizagens que se evidenciam em suas reflexões, as quais são compartilhadas com um grupo de pesquisa do qual participa, quando realiza e analisa uma prática assente no Ensino Exploratório de Estatística. Os dados analisados consideram as transcrições de gravações em áudio dessa primeira experiência de ensino e das gravações em vídeos de interações com o grupo de pesquisa, a partir de episódios e considerações intencionalmente selecionados pela professora-pesquisadora. Os episódios analisados evidenciam as aprendizagens emergentes a partir da implementação de uma aula assente no Ensino Exploratório de Estatística, revelando a complexidade dessa trajetória marcada pela importância da reflexão individual e coletiva em um contexto de compartilhamento e contraposição de ideias, ampliação das percepções e fortalecimento profissional da professora-pesquisadora, valendo-se de um planejamento anteriormente realizado. A investigação da própria prática, apesar de exigir coragem e exposição pública, quando realizada de forma honesta e responsável, mostra-se pertinente para a aprendizagem profissional do professor. A experiência permitiu, ainda, perceber que a perspectiva do ensino exploratório é capaz de promover o raciocínio dos alunos em situações complexas, como a problematizada nessa prática, revelando-se possível e promissora ao ensino na Educação Básica.

Palavras-chave: Tarefa exploratória, Ensino de estatística, Educação matemática, Ensino exploratório

Kistemann Jr, M. A., Giordano, C. C., & dos Santos Souza, F. (2023). Pensamento Financeiro e Letramento Estatístico: teorizações iniciais, desafios e possibilidades. *TANGRAM - Revista De Educação Matemática*, 6(1), 162–184. Recuperado de <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/tangram/article/view/16819>

Resumo. Esse artigo apresenta reflexões a respeito do desenvolvimento do pensamento e letramento financeiro e estatístico, contemplando demandas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório que busca, por meio de propostas didáticas criativas que exploram metodologias ativas de ensino e de aprendizagem, oferecer alternativas didáticas para a promoção da Educação Financeira e da Educação Estatística na Educação Básica brasileira. O quadro teórico que embasa nossa pesquisa constitui-se pela perspectiva de desenvolvimento de pensamento financeiro por meio de cenários de investigação, na concepção de Ole Skovsmose, e do letramento estatístico amparado por estatísticas cívicas, segundo Iddo Gal. Ao final, acreditamos ter alcançado nosso objetivo ao oferecer ao professor de Matemática alternativas didáticas para o desenvolvimento da criticidade e autonomia investigativa discente, prescritas na BNCC, no campo do tema contemporâneo transversal Educação Financeira e da unidade temática Probabilidade e Estatística.

Palavras-chave: Pensamento Financeiro Multidimensional., Letramento Financeiro., Letramento Estatístico., Cenários de Investigação., Estatística Cívica.

Giordano, C. C., & Silva, M. P. M. da . (2023). Adaptação do Projeto de Aprendizagem Estatístico ao contexto do Ensino Remoto Emergencial. *Jornal Internacional De Estudos Em Educação Matemática*, 15(3), 295–303. <https://doi.org/10.17921/2176-5634.2022v15n3p295-303>

Resumo. Esse artigo traz alguns dos resultados de uma pesquisa de pós-doutorado, realizada no âmbito do desenvolvimento do letramento multimídia estatístico, que buscou caracterizar as estratégias de adaptação adotadas por pesquisadores e professores, envolvidos em um processo de formação continuada colaborativa, frente às adversidades desencadeadas pela pandemia de COVID-19, na implementação do Projeto de Aprendizagem Estatístico (PAE) no modelo do Ensino Remoto Emergencial (ERE), bem como em sua transição para às aulas presenciais. Os sujeitos da pesquisa foram seis professores do Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais, ministrando diferentes componentes curriculares, em três escolas públicas gaúchas, unidos pelo propósito de aprimorar a sua formação, desenvolvendo projetos de aprendizagem. O material analisado em nossa pesquisa consistiu no registro de reuniões periódicas realizadas por um grupo colaborativo, onde os referidos docentes se apropriavam de teorias, técnicas e metodologias de ensino da Educação Estatística, com

o apoio de pesquisadores de uma universidade pública local, nas interações entre os grupos de tutoria por meio de WhatsApp, com esses pesquisadores, professores e seus estudantes e, sobretudo, pelo registro de um grupo focal, realizado ao final desse processo. O marco teórico que amparou essa pesquisa foi a Análise Exploratória de Dados (AED). Ao final, identificamos, nas concepções manifestas pelos professores, avanços cognitivos, com maior domínio docente sobre os aspectos teóricos e metodológicos estatísticos, socioemocionais, com maior confiança e segurança na gestão do PAE, e didático-pedagógicos, com a superação de muitas dificuldades inerentes ao ERE, otimização de tempo e de recursos, bem como maior engajamento dos estudantes.

Palavras-chave: Educação Estatística. Projeto de Aprendizagem Estatístico. Ensino Remoto Emergencial.

Andrade, A. R. dos S., & Guimarães, G. L. . (2023). Práticas didáticas e conhecimentos estatísticos de professoras da Educação de Jovens e Adultos. *Revista De Educação Matemática*, 20(01), e023007. <https://doi.org/10.37001/remat25269062v20id759>

Resumo. Objetivamos nesse estudo investigar as práticas didáticas e conhecimentos estatísticos de professoras da Educação de Jovens e Adultos sobre o ensino de pesquisa estatística. Para isso, procedemos uma entrevista semiestruturada tendo como instrumento um questionário que versou sobre o perfil dos professores e alunos da EJA, o ensino de estatística, a pesquisa e suas fases, e situações referentes à algumas fases do ciclo investigativo a serem solucionadas. Os resultados do estudo evidenciaram que os professoras apresentam limitações conceituais e metodológicas referentes aos conceitos estatísticos. Nesse sentido, demonstraram dificuldades em dominar e explorar conceitos ligados a estatística e a pesquisa, apresentando em muitas situações divergências entre o currículo previsto e as práticas docentes. Além disso, apresentaram dificuldades em construir gráficos e analisar protocolos de estudantes da EJA, desconhecendo elementos estruturantes básicos, sendo a escala seu maior obstáculo. Concluímos que esses resultados refletem a necessidade de ampliar discussões em relação as concepções de ensino de conteúdos estatísticos das docentes que atuam na EJA, contribuindo para superação de lacunas que persistem.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Ensino de estatística, Pesquisa estatística

Oliveira Júnior, A. P. de ., Kian, F. A. ., & Silva Santos, L. R. da . (2023). Ambigüidade lexical em probabilidade: conhecimento de alunos do ensino fundamental sobre acaso, aleatório e incerteza. *Areté, Revista Digital Del Doctorado En Educación De La Universidad Central De Venezuela*, 9(17), 99–126. <https://doi.org/10.55560/arete.2023.17.9.5>

Resumo. O objetivo deste trabalho foi estabelecer possíveis ambigüidades lexicais relacionadas aos vocábulos aleatório, acaso e incerteza por 61 alunos do quinto ano do Ensino Fundamental (9 a 11 anos) de uma escola municipal de Barueri, São Paulo, Brasil, buscando descobrir quais significados probabilísticos esses indicam a partir do conhecimento do dia a dia e/ou do que aprenderam na escola. Esta pesquisa foi do tipo exploratório, de abordagem qualitativa e quantitativa, na qual foram realizadas análises textuais multivariadas como Análises de Similitude e Classificação Hierárquica Descendentes – CHD, por meio do software IRaMuTeQ (Interface R para Texto Multidimensional e Análise de Questionário). Os resultados indicaram que as crianças tem formalizado, mesmo que intuitivamente, desde os anos iniciais da educação básica, noções probabilísticas como, por exemplo, determinar o significado das palavras acaso, aleatório e incerteza, devendo haver a preocupação em trabalhar esses conceitos. Concluímos que, foram apresentadas ambigüidades léxicas em relação aos termos em estudo, partindo do significado intuitivo que se constitui como um elemento básico que os alunos apresentaram para então, construir uma conexão com a linguagem probabilística, permitindo a esses começar a usar uma linguagem precisa e especializada.

Palavras-chave: Linguaje probabilístico, Ambigüedad léxica, Enseñanza primaria, Análisis textual multivariado.

Fernandes, J. A., & Oliveira Júnior, A. P. (2023). Conhecimento de Futuros Professores em Probabilidades: relacionar acontecimentos disjuntos e complementares. *Revista De Investigação E Divulgação Em Educação Matemática*, 7(1). Recuperado de <https://periodicos.ufjf.br/index.php/ridema/article/view/38955>

Resumo. No artigo estuda-se o conhecimento de estudantes, futuros professores dos primeiros anos escolares, sobre relações entre acontecimentos disjuntos e complementares a partir dos três objetivos: 1) Estudar o desempenho dos estudantes no reconhecimento da verdade/falsidade das relações enunciadas entre acontecimentos disjuntos e complementares; 2) Caracterizar as justificações apresentadas pelos estudantes para afirmar a verdade/falsidade das relações enunciadas; e 3) Retirar consequências para a formação em Probabilidades dos futuros professores dos primeiros anos. Participaram no estudo 37 estudantes do 2.º ano do curso de Licenciatura em Educação Básica, que frequentavam uma universidade do norte de Portugal. Os dados do estudo são as respostas dadas pelos estudantes a uma tarefa envolvendo relações entre acontecimentos disjuntos e complementares. Em termos de resultados, verificou-se um desempenho razoável dos estudantes em termos da verdade/falsidade das relações, o qual se agravou muito em termos de justificações.

Palavras-chave: Probabilidades, Acontecimentos disjuntos e complementares, Futuros professores, Primeiros anos escolares.

Leão, A. da S., Santos, R. A. dos ., & Portela, L. N. dos R. . (2023). Situações de análise combinatória discutidas à luz da Teoria dos Campos Conceituais. *Revista De Investigação E Divulgação Em Educação Matemática*, 7(1). Recuperado de <https://periodicos.ufjf.br/index.php/ridema/article/view/38654>

Resumo. O conhecimento matemático é construído mediante as interações do sujeito em situações. Este trabalho de natureza qualitativa tem como objetivo analisar os invariantes operatórios evocados por alunos matriculados no 3º ano do ensino fundamental de uma escola particular do município de Santarém-PA, quando submetidos a situações do campo combinatório. As análises visam mostrar ao professor a possibilidade de redirecionamento do processo de ensino e aprendizagem, baseada nos conceitos e teoremas-em-ação evocados pelos alunos em ação. Os dados foram coletados durante um encontro na modalidade híbrida, onde foi realizada a aplicação de uma lista de situações problemas e posteriormente foi feita uma entrevista semiestruturada com o docente da turma. Para sustentar a discussão, a pesquisa faz o uso da Teoria dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud, que tem a conceitualização como o epicentro do processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa aponta os possíveis conceitos-em-ação e teoremas-em-ação apresentados ao longo da execução da atividade, além de evidenciar a necessidade por parte dos estudantes de continuidade das operações de adição em contextos que envolvem a multiplicação. Os resultados mostraram que os estudantes dominam a tabuada, fazem uso da propriedade comutativa e conseguem detectar os dados na situação, sejam eles explícitos ou não, além disso, apresentaram competência em propor outras possibilidades de solução para as situações.

Palavras-chave: Combinatória; Campo Conceitual; Invariantes Operatórios; Adição; Multiplicação.

Fernandes, J. A. & Nieto, N. O. (2023). Seleção e aplicação de ferramentas de Estatística Descritiva por estudantes angolanos do ensino superior. *Revista Eletrônica de Educação Matemática -REVEMAT*, Florianópolis, v. 18, 01-23. <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2023.e90734>

Resumo. No artigo estuda-se o conhecimento de estudantes do ensino superior sobre a seleção e aplicação de ferramentas de Estatística Descritiva, numéricas e gráficas, na resolução de tarefas de natureza aberta. Participaram no estudo 87 estudantes do ensino superior, que se encontravam a frequentar o 2.º ano dos cursos de Licenciatura em Contabilidade e Gestão e em Zootecnia, de um Instituto Superior Politécnico de Angola. Os estudantes responderam a um questionário constituído por seis questões sobre vários conteúdos de Estatística Descritiva, das quais estudamos aqui apenas duas: uma envolve a seleção de ferramentas estatísticas adequadas e outra trata da aplicação de ferramentas estatísticas. Em termos de resultados, destaca-se, em geral, o fraco desempenho dos estudantes em qualquer dos itens, sendo um pouco melhor no caso daqueles relativos à seleção das ferramentas estatísticas do que no caso da aplicação dessas ferramentas. Face a estes resultados, importa melhorar o desempenho dos estudantes, pois as ferramentas de Estatística Descritiva são da maior relevância no emprego, na vida quotidiana e na participação social.

Palavras-chave: Estatística Descritiva, Ferramentas estatísticas, Estudantes angolanos, Ensino superior.

Santos Teixeira, M. J., Teixeira de Carvalho, L. M. & Ferreira Monteiro, C. E. (2023). Possíveis articulações do ensino de Matemática e Estatística com a Educação Escolar Quilombola. *Revista Eletrônica de Educação Matemática -REVEMAT*, Florianópolis, v. 18, 01-21. <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2023.e91266>

Resumo. Este artigo objetiva discutir possibilidades de articulação do ensino de matemática com a educação escolar quilombola, considerando aspectos das relações étnico-raciais e perspectivas críticas da educação matemática e estatística para a justiça social. O texto aborda um estudo de cunho qualitativo que é parte dos resultados de um projeto de pesquisa de doutorado, em desenvolvimento, realizado em uma escola quilombola situada no município do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Realizou-se análise documental da proposta curricular do município, com ênfase no ensino de matemática, e das respostas de professores participantes a um questionário. A análise revelou que no currículo há temas, objetos de conhecimento e habilidades com potencial para a valorização da cultura da comunidade quilombola. Todavia, as respostas dos professores indicaram a ausência de atividades que possibilitem às crianças terem uma compreensão crítica do seu contexto sociocultural. Além disso, identificou-se que os docentes não tiveram acesso a formação continuada em educação escolar quilombola. A partir dos dados emergidos nas análises, discutimos a viabilidade de uma proposta de educação matemática e estatística voltada à leitura crítica do contexto com participação ativa das/dos estudantes e em convergência com a Lei nº 10.639/2003 e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola.

Palavras-chave: Educação matemática, Educação estatística, Educação Escolar Quilombola, Relações étnico-raciais, Justiça Social.

Bizet Leyton, V. Molina-Portillo, E. Ruz, F. & Contreras García, J. M. (2023). Elaboración de una Guía de Situaciones-Problemas sobre Variable Aleatoria y sus Aplicaciones a partir del Currículo Escolar Chileno. *Educación Matemática*, 35(1), 169–196. <https://doi.org/10.24844/EM3501.07>

Resumen. Esta investigación tiene por objetivo proponer una guía que integre las situaciones-problemas relativas a la comprensión de variable aleatoria y sus aplicaciones en distribuciones de probabilidad promovidos por el currículo escolar chileno, fundamentada en las ideas de Transposición Didáctica y objetos matemáticos primarios del EOS (Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos). Primero, por medio del análisis de contenido a lineamientos curriculares chilenos e internacionales, fue creada la Guía de Situaciones- Problemas sobre Variable Aleatoria y sus Aplicaciones en Distribuciones de Probabilidad según el Currículo Escolar Chileno (GSP-VADP). Posteriormente, a partir de la literatura ha sido seleccionado un conjunto inicial de ítems representantes de las situaciones-problemas que componen la guía, y luego a través de un juicio de expertos fue identificado el conjunto final. Los resultados muestran que la GSP-VADP está constituida por 34 situaciones-problemas, de aquellas emergen los restantes objetos matemáticos primarios. Esta herramienta es viable utilizarla para identificar ítems representantes de sus situaciones-problemas por medio de juicio de expertos, debido a que el conjunto final de ítems obtuvo un coeficiente de validez y concordancia bueno (0,86).

Palabras clave: Variable Aleatoria. Distribuciones de Probabilidad. Situaciones-Problemas. Transposición Didáctica. Currículo Escolar.

AFILIACIÓN A LA RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (RELIEE)

RELIEE

RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE) es una iniciativa de un grupo de investigadores latinoamericanos que tiene como propósito de promover la investigación, aprender de los demás e impulsar un movimiento en favor de que la Estadística forme parte de la cultura misma de nuestras naciones.

La RELIEE convoca a todos los colegas a participar activamente de esta comunidad. La afiliación a RELIEE puede realizarse a través de su página web: <http://reliee.weebly.com>, donde encontrará un formulario que aparece en la solapa “MAS” – “INSCRIPCIÓN A LA RED”. Una vez registrado sus datos, se le hará llegar la carta de membresía y podrá participar de la Red enviando información relevante o proponiendo nuevas líneas de acción.

Para más información, sugerencias o cualquier otro tipo de contribución, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: comitereliee@gmail.com

AFILIACIÓN A IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por Internet, conectándose a la página web <http://isi.cbs.nl/iase-form.asp>. En el caso de los países Latinoamericanos se aplica la cuota de miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística.

AGENDA DE ACTIVIDADES

ISLP International Poster Competition for 2022-2023

International Statistical Literacy Project

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php

ISLP Best Cooperative Project Award 2023

International Statistical Literacy Project

http://iase-web.org/islp/Competitions.php?p=Best_Cooperative_Project_2023

IASE Satellite 23

Statistics and Data Science Learning, 11 – 13 julio 2023, Toronto, Canadá.

<https://iase2023satellite.github.io/>

64th WSC

64th World Statistics Congress, 16 – 20 julio 2023, Ottawa, Canadá.

<https://www.isi2023.org/>

OZCOTS 2023

The 11th Australian Conference on Teaching Statistics, 14 – 15 diciembre 2023, Wollongong, Australia.

<https://www.asc2023.org/ozcots>

IASE Round Table 2024

Sydney, Australia, ICME 15. 2024.

<https://icme15.com/news/1.html>

ICOTS 12

The International Conference on Teaching Statistics 12, Brisbane, Australia.

EQUIPO EDITORIAL

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar a:

Director:

Audy Salcedo

audy.salcedo@ucv.ve

Editores:

Ernesto Sánchez, esanchez@cinvestav.mx

José M. Contreras, jmcontreras@ugr.es

Cássio C. Giordano, ccgiordano@gmail.com

CRÉDITOS

En este número colaboran:

Laura Muñoz Rodríguez

Universidad de Oviedo, España.

munizlaura@uniovi.es

Liliana Tauber

Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

estadisticamatematicafhuc@gmail.com

Rafael E. Borges

Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

borgesr@ula.ve borgesr@gmail.com

Jesús Enrique Pinto Sosa

Universidad Autónoma de Yucatán, México.

psosa@correo.uady.mx

Cássio C. Giordano

Universidade Federal do Rio Grande, Brasil.

ccgiordano@gmail.com

Audy Salcedo

Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

audy.salcedo@ucv.ve

